

無矛盾なサイズ限定ブール論理式の例からの厳密学習

Exact Algorithms for Learning Minimal Consistent Boolean Formulas from Examples

川田 悠介*¹ 有村 博紀*¹

Kawata Yusuke Hiroki Arimura

*¹北海道大学 大学院情報科学院

Hokkaido University

機械学習における説明可能性の観点から、小さな表現をもつ n 変数論理関数の部分族、具体的にはサイズが正整数 t で限定された命題論理式の族 $\text{PROP}_{n,t}$ に対する正負例からの適正な PAC 学習可能性を考察する。とくに、その学習可能性を特徴づける最小無矛盾仮説発見 ($\text{MINCON}(\text{PROP}_{n,t})$) と呼ばれる組合せ最適化問題の計算量を、固定パラメータ計算の観点から調べる。はじめに、サイズ t でパラメータ化した場合に、この問題は、網羅的探索を用いた $O^*(n^t)$ 時間解法 (XP 解法) をもつが、 $\text{FPT} \neq \text{W}[2]$ の仮定の下で固定パラメータ容易な (FPT) 解法を持たないことを示す。次に、正負例の総数 m でパラメータ化した場合、この問題が $O^*(3^m)$ 時間の指数時間解法 (FPT 解法) をもつことを示した。ここに、 O^* は多項式因数を無視した漸近的上界を表す。後者の FPT 解法は、下界を示すための論理式サイズゲームに基づいた従来知られていないタイプの学習方式であり、データ数が小さいときの解法として興味深い。

1. はじめに

1.1 小さな仮説の学習

機械学習システム運用の観点から説明可能 AI (eXplainable AI, XAI) に関心が高まっている。XAI の研究において、多数のパラメータをもつブラックボックスモデル (overparameterized model) の未知の部分構造をもつ機能を、仮説として単純で小さなモデルの族を用いて、その振る舞いから解釈する試みが注目されている。本稿では、理論的基盤として、サイズが高々 t の命題論理式の族 $\text{PROP}_{n,t}$ を、同サイズの仮説を用いて正負例から学習する問題を考察する。^{*1} 従来、 k 単項式や k 項 DNF 式等の深さが 1 または 2 の式の族の学習困難性は考察されたが、任意深さの入れ子を許す論理式族は未解明の点が多い。

1.2 限定サイズの命題論理式の学習

本稿では、学習対象として、 n 変数の論理関数の部分族として、正整数 n, s に対して、 n 変数の論理関数を表すサイズが t に限定された命題論理式 (propositional formulas) の族 $\text{PROP}_{n,t}$ を考える。ここに $n \geq 1$ 個の命題変数 X_1, \dots, X_n 上の命題論理式は、葉にリテラル $X_i, \neg X_i$ ($1 \leq i \leq n$) をもち、それ以外のノードに \wedge または \vee をもつ二分木の形の論理式 (論理回路) で、そのサイズは木の葉数である。^{*2} 学習可能性がよく調べられている k 単項式の族 (k 個のリテラルの連言) と k 項 DNF の族 (k 単項式の選言) は、それぞれ高さ 1 と 2 の命題論理式からなる部分族である。族 $\text{PROP}_{n,t}$ は、学習可能性に興味もたれている高々 k 個の関連変数をもつ論理関数である k 専制関数 (k -junta) Arvind [AKL09] の一種である。

1.3 本研究の目的

本稿では、Valiant [Val84] による PAC 学習 (確率的近似学習) を学習の枠組みとして、限定サイズ t の命題論理式の族 $\text{PROP}_{n,t}$ の学習可能性を調べる。

連絡先: 〒 060-0814 札幌市北区北 14 条西 9 丁目, 北海道大学大学院情報科学研究院 情報理工学部門, E-mail: arim@ist.hokudai.ac.jp

*1 本稿では、厳密学習アルゴリズムの語を、計算学習理論における適正学習 (proper learning) と、無矛盾仮説問題を解く厳密解法 (exact algorithm) の両方の意味で用いる。

*2 いわゆる否定標準形 (NNF) の命題論理式である。

正確には、その学習可能性を特徴づける、最小無矛盾仮説発見 ($\text{MINCON}(\text{PROP}_{n,t})$) と呼ばれる以下の組合せ最適化問題の計算量を調べる。ここで、仮説 h が例の集合 $P, N \subseteq \{0, 1\}^n$ に対して無矛盾 (consistent) であるとは、任意の $x \in P$ に対して $f(x) = 1$ と、任意の $x \in N$ に対して $f(x) = 0$ が成立することをいう。また、正整数 $t \geq 1$ に対して、 $\mathcal{H}_{n,t}$ で、論理関数の表現の部分族 $\mathcal{H}_n \subseteq \mathcal{B}_n$ の限定サイズ t の表現からなる部分族を表す。本稿で考察する問題は、次のように述べられる。

定義 1. 最小無矛盾仮説発見問題 $\text{MINCON}(\mathcal{H}_{n,t})$ (Minimal Consistent Hypothesis).

入力: 正例集合と負例集合 $P, N \subseteq \{0, 1\}^n$ と正整数 $t \in \mathbb{N}$.

タスク: P と N に無矛盾なサイズ t 以下の仮説 $h \in \mathcal{H}_{n,t}$ があれば出力し、なければ “No” を出力せよ。

族 $\text{PROP}_{n,t}$ は多項式 VC 次元をもつ (補題 2 を参照)。そのような場合に、これまでの計算学習理論の結果から、上記の $\text{MINCON}(C_{n,t})$ 問題は、例からの学習計算量を特徴づける。実際、概念族 $C_{n,t}$ が多項式 VC 次元をもつとき、あるアルゴリズム \mathcal{B} が $\text{MINCON}(C_{n,t})$ 問題を入力の多項式時間 (または、固定パラメータ容易時間) で解くならば、それをサブルーチンに用いて、族 $C_{n,t}$ は多項式時間 (または、固定パラメータ容易時間) で PAC 学習可能である。その逆も成立する (定理 1 を参照)。

1.3.1 厳密指数時間アルゴリズムと固定パラメータ計算量

本稿で示すように $\text{MINCON}(\text{PROP}_{n,t})$ 問題は NP 困難である (系 5)。よって $\text{RP} \neq \text{NP}$ である限り、この問題に対する多項式時間解法は存在しない。そこで、本稿では $\text{MINCON}(\text{PROP}_{n,t})$ の指数時間で求める解法を考える。記法として、 $O^*(f(n))$ で、入力 n の多項式を無視した関数 f の漸近的上界を表す。

さらに、計算困難な問題も、入力 x の中のある構造パラメータ $k = \kappa(x)$ が小さな値の場合に、実際的に高速に解ける場合がある。パラメータ化計算量は、このような細粒度の計算量解析を行う枠組みである [FG06]。パラメータ化問題 (Π, κ) が計算量クラス FPT (固定パラメータ容易, fixed parameter tractable) に属するとは、 Π の $g(\kappa(x))|x|^{O(1)}$ 時間の解法があることをいい、クラス uniform-XP に属するとは、 $|x|^{g(\kappa(x))} + g(\kappa(x))$ 時間の解法があることをいう。W 階層は、パラメータ化充足可

能性問題を用いて定義されるパラメータ化計算量クラスの階層 $FPT \subseteq W[1] \subseteq W[2] \subseteq \dots \subseteq \text{uniform-XP}$ である [FG06].

1.4 主結果

初めに, 3. 節では, サイズ t でパラメータ化した場合の無矛盾仮説問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) を考察する. サイズ t 以下のすべての論理式を再帰的に列挙するアルゴリズム Enum を与える. このとき, 次が成立する:

- アルゴリズム Enum は無矛盾仮説問題 MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) を $O^*(n^t)$ 時間で解く. ここに, n は変数の数で, t は最大サイズである (定理 2). よって, パラメータ化問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は uniform-XP に含まれる.
- 問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は $W[2]$ 困難である (定理 4). これより, $FPT \neq W[2]$ ならば, 概念族 $\text{PROP}_{n,t}$ を PAC 学習するパラメータ t に関する FPT アルゴリズムは存在しない.

第二に, 4. 節では, 正負例の総数 m でパラメータ化した場合の無矛盾仮説問題 p - m -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) を考察する. そのために, プール関数のサイズ下界の証明手法である Razborov [Raz90] の論理サイズゲームに基づいた分割統治法のアルゴリズム Part を与える. このアルゴリズムは, 可能な論理演算にしたがって与えられた正負例のデータ $P, N \subseteq \{0, 1\}^n$ を分割する. このとき, 次が成立する.

- アルゴリズム Part は無矛盾仮説問題 MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) を $O^*(3^m)$ 時間で解く (定理 3). これより, パラメータ化問題 p - m -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は FPT に含まれる.
- 概念族 $\text{PROP}_{n,t}$ を PAC 学習するパラメータ m に関する FPT アルゴリズムが存在する.

1.5 関連研究

プール関数の多くの部分族に対して, 最小無矛盾仮説問題は計算困難である. 古典的な例として, k 項 DNF 式の族と k 状態の有限オートマトンの族に対する最小無矛盾仮説問題は NP 困難であり, 多項式倍の近似も難しい [PV88, PW93]. [AKL09] らは, k 単項式の族と k 専制関数の族に対して, パラメータ k に関する無矛盾仮説問題は $W[2]$ 困難であることを示した. 著者らの知る限り, 限定サイズの命題論理式の族 $\text{PROP}_{n,t}$ に対するパラメータ t に関する無矛盾仮説問題の計算困難性は知られていない.

2. 準備

記法. 非負整数全体を \mathbb{N} で表し, 集合 A の要素数を $|S|$ で表す.

2.1 限定サイズの命題論理式のクラス

本節では, 学習対象の命題論理式のクラス $\text{PROP}_{n,t}$ の基本的性質を示す. 正整数 $n \geq 1$ に対して, B_n で n 変数の論理関数 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ の全てからなる族を表す. $V_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ とおく. $\text{PROP}_{n,t}$ で, サイズが t 以下の命題論理式全ての族を表す. 標準的なやり方で, V_n 上の命題論理式 $\phi \in \text{PROP}_{n,t}$ は論理関数 $f_\phi \in B_n$ を表す. 命題論理式 ϕ の関連変数 (relevant variable) の集合 $RVars(\phi)$ を, ϕ に出現する異なり変数の集合と定める.

例 1. $n = 8$ に対して, $\text{PROP}_{8,4}$ の命題論理式の例を示す. $\phi_{\text{conj}} = (X_1 \wedge X_2) \wedge (X_5 \wedge X_6)$ は, 4 つの変数 X_1, X_2, X_5, X_6 の連言を表し, サイズ 4 をもつ. 一方, $\phi_{\text{xor}} = (X_4 \wedge \neg X_6) \vee$

$(\neg X_4 \wedge X_6)$ は, X_4 と X_6 の排他的論理和 (XOR) を表し, サイズ $t = 4$ をもつ. 関連変数は, $RV(\phi_{\text{conj}}) = \{X_1, X_2, X_5, X_6\}$ と $RV(\phi_{\text{xor}}) = \{X_4, X_6\}$ である.

本稿では, 二つの命題論理式 ϕ と ϕ' は, 二項演算子 \wedge, \vee の可換性は考えず, 構文的に同一のときだけ, 同じ式とみなす.

補題 1. クラス $\text{PROP}_{n,t}$ の式の総数 $M_{n,t}^t$ は次を満たす.

$$M_{n,t}^t \leq (t-1)^{t-1} n^t 2^{3t-2} \quad (1)$$

2.2 学習の枠組み

Valiant [Val84] による PAC 学習 (確率的近似学習) の枠組みを導入する. 詳細は, 計算学習理論の教科書 ([SSBD14] 等) を参照のこと. 学習アルゴリズム \mathcal{A} が概念族 \mathcal{C} を仮説空間 \mathcal{H} から PAC 学習するとは, 全ての $n \in \mathbb{N}$, 概念 $r \in \mathcal{C}$, $\varepsilon, \delta > 0$ に対して, 次の条件が成立することをいう: (i) \mathcal{A} は, 入力 $n, s = |r|, \varepsilon, \delta$ を受け取る. (ii) \mathcal{A} は, 未知概念 c の $m \geq 1$ 個の例 $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ を受け取る. データ x_i は $\{0, 1\}^n$ 上のある確率分布 \mathcal{D}_n から独立に取られ, 予測ラベルは $y_i = r(x_i)$ である. (iii) 確率 $1 - \delta$ 以上で, \mathcal{A} は期待予測誤差

$$\text{error}(h, r; \mathcal{D}_n) := \text{Prob}_{x \sim \mathcal{D}_n} [r(x) \neq h(x)] \quad (2)$$

が高々 ε をもつ仮説 $h \in \mathcal{H}$ を出力する.

関数の族 $T \in \{\text{poly}, \text{fpt}, \dots\}$ に対して, 概念族 \mathcal{C} が, T 時間学習可能であるとは, \mathcal{C} を PAC 学習するアルゴリズム \mathcal{A} が, ある $t \in T$ に対してその計算時間が $t(n, s, 1/\varepsilon, 1/\delta)$ となることをいう.

仮説クラス \mathcal{H} の VC 次元 (Vapnik-Chervonenkis dimension) は, 概念クラス \mathcal{H} の複雑さを測る組合せ次元 $\text{VC}(\mathcal{H})$ である.*3 次の補題は, クラス $\text{PROP}_{n,t}$ がサイズ t の多項式の VC 次元をもつことを主張する. [BHW89] から $\text{VC}(\mathcal{H}) \leq \log_2 |\mathcal{H}|$ である.

補題 2. $\text{VC}(\text{PROP}_{n,t}) \leq O(t \log n)$.

補題 2 から, 効率良い PAC 学習可能性と無矛盾仮説発見問題の間に次の関係が成り立つ.

定理 1 ([BHW89, AKL09]). 任意の概念クラス $\mathcal{C} = \{C_n\}_{n \geq 1}$ に対して, $\text{VC}(\mathcal{C})$ が入力 n, t の多項式 (または fpt 関数) で上限されると仮定する. (a) \mathcal{C} が適正に多項式時間 (または fpt) 学習可能であることは, (b) \mathcal{C} に関する無矛盾仮説発見問題が確率多項式時間 (または fpt) 計算可能であることは同値である.

3. サイズ t によるパラメータ化

本節では, 式サイズ t でパラメータ化された無矛盾仮説問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) を解く XP アルゴリズムを与える.

3.1 列挙に基づくアルゴリズム

簡単のため, 命題論理式の同値性を構文的同一性, つまり, 任意の二つの命題論理式 P と Q が同値なのは, 二つの構文が同一の時 ($P = Q$) とする. このとき次の補題を得る.

補題 3. 正整数 $t \in \mathbb{N}$ に対して, $\text{PROP}_{n,t}$ は, 次の漸化式で与えられるサイズが正確に t の命題論理式全体の集合である:

*3 $\text{VC}(\mathcal{H})$ は, \mathcal{H} に細分されるような, すなわち, $\forall T \in 2^S, \exists f \in \mathcal{H}, T = S \cap f^{-1}(1)$ となるような, 最大要素数の集合 $S \subseteq X$ の要素数 $k = |S|$ であり, もし細分される S がなければ ∞ と定める.

1. 任意の $1 \leq i \leq n$ に対して, $x_i, \neg x_i \in \text{PROP}_{n,=1}$.
2. 任意の演算子 $\circ \in \{\wedge, \vee\}$ と整数分割 $t = t_1 + t_2$ ($1 \leq t_1, t_2 < t$) に対して, $\phi_1 \in \text{PROP}_{n,=t_1}, \phi_2 \in \text{PROP}_{n,=t_2}$ ならば, $\phi = (\phi_1 \circ \phi_2) \in \text{PROP}_{n,=t}$.

補題 3 の帰納的構成を用いて, 集合 $\text{PROP}_{n,=s}$ の式全てを, 解 $M_n^s = |\text{PROP}_{n,t}|$ の線形の時間と領域で列挙する再帰関数 $\text{Enum}(t; n, P, N)$ を実装できる. この関数 Enum を用いて, アルゴリズム RecEnum は, 候補集合 $\text{PROP}_{n,t} = \bigcup_{1 \leq s \leq t} \text{PROP}_{n,=s}$ のリストを再帰的に構築し, 最後にリスト $\text{PROP}_{n,t}$ の各要素 ϕ の例集合 P, N に対する無矛盾性を検査し, 解を出力する. 補題 1 より, 次の定理を示せる.

定理 2. アルゴリズム Enum は, 任意の正定数 $t \in \mathbb{N}$ に対して, 入力として総数 m の正例と負例の集合 $\text{Pos}, \text{Neg} \subseteq B^n$, 変数の数 $n \geq 1$ を受け取り, サイズ t 以下の命題論理式のクラスに対する無矛盾仮説問題を $O^*(n^t)$ 最悪時間と領域で解く.

実験で用いたアルゴリズムでは, 演算子の可換性と結合性に関するブール関数の同値性を考慮して, 上記の漸化式で生成される式において冗長な式を枝刈りすることで, 実際上の高速化を行える. 定理 2 の時間計算量から, 直ちに次がわかる. uniform-XP 解法は, パラメータ $\kappa = t$ を定数にすると, 入力の多項式時間解法であることに注意しよう.

系 1. 式サイズ t でパラメータ化された無矛盾仮説問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) の uniform-XP 解法が存在する.

上の系に関して, 5. 節では計算量的な仮定の下で, p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) が FPT 解法をもたないことを示す.

4. データ数 m によるパラメータ化

提案のアルゴリズム 1 は, ブール関数のサイズ下界の証明手法である論理式サイズゲーム [Raz90] に基づく手法である.

4.1 Razborov の論理式サイズゲーム

Razborov [Raz90] は, 与えられた (部分) 真理値表を表す命題論理式のサイズの下界を調べるための道具として, **式サイズゲーム** (formula size game) と呼ぶ二人ゲームを考案した. 一般に, Ehrenfeucht-Fraïssé ゲームのような論理ゲームは, 二つの構造 A と B をもち, 交互に石を置いて, あるクラスの論理式による構造の同型性を示すものである [EF95]. 一方, この式サイズゲームは, 先手 Up と後手 Down が交互に手を差しつつ, 入力構造を分割しながら進行する. 先手 Up は正負例集合 P, N に無矛盾なサイズ t 以下の命題論理式の存在を示そうとし, 後手 Down はそれを妨害する. 自分の順番で Up は, サイズ $t = 1$ ならばリテラルの選択を試す. サイズ $t \geq 2$ ならば演算子を選び, 入力正負例集合を二つに分割する. Down は, 二つのどちらかを選択する. [Raz90] は, 先手 Up が必勝戦略をもつことと, 正負例に無矛盾なサイズ t 以下の命題論理式の存在の同値性を示した.

4.2 アルゴリズム

アルゴリズム 1 に, 節 4.1 で述べた式サイズゲームに基づく手法を示す. 基本アイデアは, 二人のプレーヤーによるゲーム実行を再帰関数で模倣し, 正負例に無矛盾なサイズ以下の論理式を構成することである. さらに動的計画法に基づく高速化として, ハッシュ表を用いて同一引数での探索重複を回避して, 探索を高速化している. これにより, 時間計算量が引数 t に指数的に依存するのを回避している. このアルゴリズムの正当性と計算量について, 次の定理が成立する.

Algorithm 1: サイズ t 以下の否定標準形命題論理式 (命題論理式) のクラスに対する無矛盾仮説発見のアルゴリズム. 関数 $\text{disag}(i, e, S)$ は, i 番目の値 x_i がビット $e \in \{0, 1\}$ と異なるデータ $x \in S$ の数を返す.

```

1 Procedure Part( $P, N, t, n$ );
   Input: 正例と負例の集合  $P, N \subseteq B^n$ , 式サイズの上界  $t \geq 1$ , 変数の数  $n \geq 1$ 
2 if  $t = 0$  then return  $\perp$ ;
3 if  $(\phi \leftarrow \text{Cache}[(P, N, t)]) \neq \perp$  then return  $\phi$ ;
4 for  $\forall i \in \text{Vars}, \forall e \in \{0, 1\}$  do // リテラル
5    $e_+ \leftarrow \text{disag}(i, e, P); e_- \leftarrow \text{disag}(i, 1 - e, N)$ ;
6   if  $e_+ + e_- = 0$  then // 誤差が 0
7     if  $e = 1$  then  $\phi \leftarrow x_i$ ; goto FOUND;
8     else  $\phi \leftarrow \neg x_i$ ; goto FOUND;
9   else  $\phi \leftarrow \perp$ ; goto FOUND;
10 for  $t_0 \leftarrow 1, \dots, t - 1$  with  $t_1 \leftarrow t - t_0$  do
11   for  $\forall N_0 \in 2^N \setminus \{\emptyset, N\}$  with  $N_1 \leftarrow N \setminus N_0$  do //  $\wedge$ 
12      $f_0 \leftarrow \text{Part}(P, N_0, t_0, n); f_1 \leftarrow \text{Part}(P, N_1, t_1, n)$ ;
13     if  $(f_0 \neq \perp)$  and  $(f_1 \neq \perp)$  then
14        $\phi \leftarrow (f_0 \wedge f_1)$ ; goto FOUND
15   for  $\forall P_0 \in 2^P \setminus \{\emptyset, P\}$  with  $P_1 \leftarrow P \setminus P_1$  do //  $\vee$ 
16      $f_0 \leftarrow \text{Part}(P_0, N, t_0, n); f_1 \leftarrow \text{Part}(P_1, N, t_1, n)$ ;
17     if  $(f_0 \neq \perp)$  and  $(f_1 \neq \perp)$  then
18        $\phi \leftarrow (f_0 \vee f_1)$ ; goto FOUND
19 FOUND:  $\text{Cache}[(P, N, t)] \leftarrow \phi$ ;
20 return  $\phi$ ;

```

定理 3. アルゴリズム 1 は, 入力として合計高々 m 個の正例と負例の集合 $\text{Pos}, \text{Neg} \subseteq \{0, 1\}^n$, 式サイズの上界 $t \geq 1$, 変数の数 $n \geq 1$ を受け取り, t 以下の命題論理式のクラスに対する無矛盾仮説問題を $O^*(3^m)$ 最悪時間と $O^*(2^m)$ 領域で解く.

系 2. データ数 m が定数のとき, MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は入力サイズ n と t に関して多項式時間計算可能である.

系 3. データ数 m がパラメータのとき, MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は固定パラメータ計算容易 (FPT) である.

5. 式サイズ t でパラメータ化された場合の学習困難性

系 1 から, 問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は uniform-XP に属することがわかった. 自然な疑問として, この問題が FPT アルゴリズムをもつことはあるだろうか? 本節では, 主結果として, MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) の判定問題版に関して, 次の定理 4 を示す.

定理 4. サイズ t の命題論理式に関する最小無矛盾仮説発見問題 p - t -MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は, サイズ t がパラメータのとき, W[2] 困難である. 変数の数 n とデータ数 m は入力である.

証明のスケッチ: W[2] 困難問題であるパラメータ化最小ヒittingセット問題 p -MHS([FG06]) からの fpt 還元 g を構成する. p -MHS の任意のインスタンス $(I, \kappa(I)) = ((V, C, k), k)$ を, V ($|V| = n$), $C = \{c_1, \dots, c_m\} \subseteq 2^V, k \in \mathbb{N}$ とおく. これは $|S| \leq k$ となる C の hitting set $S \in 2^V$ の存在を問う問題で

ある。 I に対して、任意の部分集合 $c \in 2^V$ のビットベクトル表現を x_c 書くと、変数集合 V と、正例集合 $P = \{x_{c_i} \mid 1 \leq i \leq m\}$ 、負例集合 $N = \{x_\emptyset\}$ 、 $t = k$ からなる p - t -MINCON(\mathcal{H}) のインスタンス $g(I) = (Var, D, t)$ を対応づけられる。

主張 1: (a) (V, C) がサイズ k 以下の hitting set をもつ。 \iff (b) P, N に無矛盾なサイズ k 以下の命題論理式 ϕ がある。

主張 1 において、(a) \implies (b) は、サイズ k の hitting set S に対して、 S の要素の k 選言から容易に示せる。(b) \implies (a) では、一般性を失うことなく k は可能な最小値と仮定すると、最小サイズの無矛盾な論理式を返すように修正した再帰手続き Part' を P, N, t 上で走らせると、[Raz90] の式サイズゲームの議論と $|N| = 1$ から、 P, N に無矛盾な命題論理式 ϕ があるならば、Part' は必ず k 選言を返すことから言える。還元 g は入力 I を線形サイズと線形時間で変換し、パラメータを恒等変換 $\kappa(g(I)) = \kappa(I)$ するので、 g は fpt 還元であり、示された。 \square

定理 1 の fpt PAC 学習の特徴付けと系 5 から次が成立する。

系 4. FPT \neq W[2] である限り、サイズ t の命題論理式のクラスは実現可能設定において、任意のデータ上の未知の確率分布から適切に fpt PAC 学習可能でない。

上記で構成した fpt 還元は、パラメータなしの MHS 問題から問題 MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) への多項式時間還元になっていることから、系 5 から古典的計算量に関して直ちに次が言える。

系 5 (サイズ t が入力するとき)、MINCON($\text{PROP}_{n,t}$) は、変数の数 n 、例の数 m 、サイズ t が入力するとき、NP 完全である。

6. おわりに

本研究は、サイズ限定の命題論理式の族 $\text{PROP}_{n,t}$ における最小無矛盾仮説の発見問題について、固定パラメータ計算量の観点から、サイズ t をパラメータとした場合の列挙ベースの解法と固定パラメータ困難性を示した。一方、データ数 m をパラメータとした場合に、論理式サイズゲームを用いた新しい固定パラメータ解法を提案した。これらは、小さなモデルの学習に関する可能性と限界を明らかにするものである。

今後の課題として、式サイズゲームを用いたアルゴリズムの実際的な高速化と、正規表現や、時制論理、述語論理等の異なる論理系への拡張が挙げられる。今回は PAC 学習の実現可能 (realizable) 設定に対応した無矛盾仮説発見を考察したが、不可知論的 (agnostic) 設定 [SSBD14] に対応した経験誤差最小化問題の固定パラメータ計算量 [BGS23] は課題である。また、最適決定木発見との関係も興味深い課題である。

参考文献

- [AKL09] Vikraman Arvind, Johannes Köbler, and Wolfgang Lindner. Parameterized learnability of juntas. *Theoretical computer science*, 410(47-49):4928–4936, 2009.
- [BGS23] Cornelius Brand, Robert Ganian, and Kirill Simonov. A parameterized theory of pac learning. In *Proc. AAAI 2023*, volume 37, pages 6834–6841, 2023.
- [BHW89] Anselm Blumer, David Haussler, and Manfred K Warmuth. Learnability and the vapnik-chervonenkis dimension. *Journal of the ACM (JACM)*, 36(4):929–965, 1989.

- [EF95] Heinz-Dieter Ebbinghaus and Jörg Flum. *Finite model theory*. Perspectives in Mathematical Logic. Springer, 1995.
- [FG06] Jörg Flum and Martin Grohe. *Parameterized Complexity Theory*. Texts in Theoretical Computer Science. An EATCS Series. Springer, 2006.
- [PV88] Leonard Pitt and Leslie G Valiant. Computational limitations on learning from examples. *J. ACM*, 35(4):965–984, 1988.
- [PW93] Leonard Pitt and Manfred K Warmuth. The minimum consistent dfa problem cannot be approximated within any polynomial. *Journal of the ACM (JACM)*, 40(1):95–142, 1993.
- [Raz90] Alexander A. Razborov. Applications of matrix methods to the theory of lower bounds in computational complexity. *Combinatorica*, 10(1):81–93, 1990.
- [SSBD14] Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David. *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge university press, 2014.
- [Val84] Leslie G Valiant. A theory of the learnable. *Communications of the ACM*, 27(11):1134–1142, 1984.